

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ КЛИНИК ЎЛИМДАН КЕЙИНГИ РЕАБЛИТАЦИЯ ДАВРИДА ГИПОТАЛАМО ВА ГИПОФИЗАР НЕЙРО ЭНДОКРИН ТИЗИМНИНГ ТАРКИБИ ВА ФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАРИ

Бобоқандова М.Ф., Абдуллаев А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Экспериментал клиник ўлимни ўрганиш натижасида юзага келадиган реанимациядан кейинги даврдаги гипоталамо-гипофизар тизимнинг (ГТТ) морфофункционал ҳолати ўрганилганда, клиник ўлимдан кейинги гипоксия ва реперфузион шикастланишлар гипофизнинг нейросектор ядролари ва аденогипофиз ўзгаришига олиб келади. Тажриба натижасида реанимациядан кейинги касалликнинг патогенезида нейроэндокрин бузилишларни аниқлашимизга ёрдам беради. Экспериментал клиник ўлимдан кейин 14 кунлик даврда гипоталамуснинг супраоптик ва паравентрикуляр ядролари ҳамда аденогипофиздаги структуравий ўзгаришлари кузатилди. Олинган маълумотларга асосланиб гормонал ҳолатнинг бузилиши ва нейронларнинг морфометрик параметрлари ўрганилган.

Калим сўзлар: клиник ўлим, гипоталамус, гипофиз, нейросекреция, реанимациядан кейинги давр, гипоксия, реперфузия, гормонал дисбаланс, супраоптик ядро, паравентрикуляр ядро.

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES OF THE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSEAL NEUROENDOCRINE SYSTEM IN THE POST-RESUSCITATION PERIOD OF EXPERIMENTAL CLINICAL DEATH

Bobokandova M.F., Abdullayev A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The study of the morphofunctional state of the hypothalamo-hypophyseal system (HHS) during the post-resuscitation period revealed that hypoxia and reperfusion injuries following clinical death lead to structural changes in the neurosecretory nuclei of the hypothalamus and the adenohypophysis. The experimental results provide insight into the role of neuroendocrine disorders in the pathogenesis of post-resuscitation disease. During the 14-day period following experimental clinical death, significant structural changes were observed in the supraoptic and paraventricular nuclei (PVN) of the hypothalamus, as well as in the adenohypophysis. Based on the obtained data, hormonal imbalance and morphometric parameters of the neurons were evaluated.

Keywords: clinical death, hypothalamus, pituitary gland, neurosecretion, post-resuscitation period, hypoxia, reperfusion, hormonal imbalance, supraoptic nucleus, paraventricular nucleus.

СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОЙ НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ В ПОСТРЕАНИМАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

Бобоқандова М.Ф., Абдуллаев А.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Изучение морфофункционального состояния гипоталамо-гипофизарной системы (ГГС) в постреанимационном периоде показало, что гипоксия и реперфузионные повреждения, возникающие после клинической смерти, приводят к структурным изменениям нейросекреторных ядер гипоталамуса и аденогипофиза. Результаты эксперимента позволяют выявить роль нейроэндокринных нарушений в патогенезе постреанимационной болезни. В течение 14 суток после экспериментальной клинической смерти наблюдались выраженные структурные изменения в супраоптическом и паравентрикулярном ядрах гипоталамуса, а также в аденогипофизе. На основе полученных данных проанализированы гормональный дисбаланс и морфометрические параметры нейронов.

Ключевые слова: клиническая смерть, гипоталамус, гипофиз, нейросекреция, постреанимационный период, гипоксия, реперфузия, гормональный дисбаланс, супраоптическое ядро, паравентрикулярное ядро.

Клиник ўлим — бу организм ҳаёт фаолиятининг қайтарилиши мумкин бўлган тўхташ даври бўлиб, у нафас олиш ва қон айланишининг тўхташи билан характерланади.[1.2.3.] Реанимацияда энг долзарб муаммоларидан бири — бу реанимациядан кейинги даврда юзага келадиган ўзгаришлар

хисобланади. [4.5.7] Гипоталамо-гипофизар тизим (ГГТ) организмнинг барча мослашув (адаптация) жараёнларини бошқарувчи олий нейроэндокрин markazdir.[9.10.13] Экспериментал клиник ўлим шароитида марказий нерв системаси оғир даражадаги гипоксияга учрайди. [11.12.16.] ГГТнинг сезгирлиги нафақат гормонал дисбалансни, балки организмнинг умумий соматик ҳолатини ҳам белгилайди. [18.20.14] Реанимациядан кейинги даврда гипоталамус ядроларидаги нейросекретор жараёнларнинг бузилиши барча ички секреция безлари фаолиятининг занжирсимон инқирозига сабаб бўлади. [19.17]

Тадқиқот материали. Тадқиқотда оғирлиги 180–220 грамм бўлган 60 та оқ лаборатория каламушлар (эркак) танлаб олинди. Клиник ўлим модели V.G. Корпачев услуби бўйича, яъни кўкрак қафасини сиқиш орқали юрак фаолиятини 5 дақиқага тўхтатиш йўли билан амалга оширилди. Назорат гуруҳи клиник ўлимга учрамаган соғлом оқ каламушларда олиб борилди. Оқ каламушларнинг реанимациядан кейинги 1, 3, 7 ва 14-суткалардаги ҳолатлари ўрганилди.

Тадқиқот усуллари. Мотис Имагес Плус 2.0 дастури ёрдамида нейронлар майдони o'Ichandi.Gipotalamus (супраоптик ва паравентрикуляр ядролар) ва гипофиз кесмалари гематоксилин-эозин усулида bo'yaladi.Neyrositlarning майдони, ядро-ситоплазматик нисбати ўрганилди. Қон зардобиди тестостерон, кортизол ва вазопрессин миқдори ИФА усулида аниқланди.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Клиник ўлимдан кейинги дастлабки соатларда организмда гормонал ўзгариш кузатилади, сўнгра чуқур пасайиш даври келади.

1-жадвал

Реанимациядан кейинги даврда қон зардобидидаги гормонлар миқдори (М \pm м)

Кўрсаткичлар	Назорат (Ин-такт)	1- сутка	3- сутка	7- сутка	14- сутка
АСТХ (pg/ml)	34.5 \pm 2.1	112.4 \pm 5.4^	45.2 \pm 3.1	20.1 \pm 1.8^	28.4 \pm 2.2
Кортизол (nmol/l)	120.4 \pm 8.5	380.6 \pm 12.3^	145.2 \pm 9.4	65.8 \pm 5.1^	95.3 \pm 7.2
Вазопрессин (pg/ml)	4.2 \pm 0.3	12.8 \pm 1.1^	8.5 \pm 0.7^	2.1 \pm 0.2^	3.4 \pm 0.4

Гипоталамуснинг супраоптик ядроси ва паравентрикуляр ядроси нейронларининг ҳажми ошганда функционал фаоллашади.

2-жадвал

СОН нейронларининг морфометрик кўрсаткичлари

Гуруҳлар	Нейрон майдони (µm ²)	Ядро майдони (µm ²)	Ядро-ситоплазматик нисбат
Назорат	185.4 \pm 5.2	65.2 \pm 2.4	0.35 \pm 0.02
1- сутка	215.8 \pm 6.8^	82.4 \pm 3.1^	0.38 \pm 0.03
3- сутка	160.2 \pm 4.5^	50.1 \pm 2.2^	0.31 \pm 0.02
14- сутка	178.5 \pm 5.1	50.1 \pm 2.2^	0.34 \pm 0.02

Нейронлар майдонини ўзгариш гистограммаси устунли диаграмма бўлиб, унда 1-суткадаги хужайра шишиши (гипертрофия) ва 3-суткадаги атрофияни (кичрайишни) солиштириш мумкин.

1-сутка: Микроскоп остида нейроситлар шишган, ситоплазма нейросекреторида гранулалар тўпланади.

3-сутка кўплаб нейронларда ядро атрофида моддаларнинг эриши кузатилди. Айрим хужайралар «соя-хужайра» кўринишига келиб қолган, бу тикланмайдиган шикастланиш белгисидир.

7-сутка гипофизнинг олдинги бўлагида қон томирлар кенгайган, базофил хужайраларда бўшлиқлар ҳосил бўлиши кўзга tashlandi.Reanimatsiyadan кейинги биринчи суткада СОН ва ПВН нейронларида компенсатор гиперфункция кузатилади. Нейроситлар ҳажми катталашди, бу организмнинг стрессга жавобан вазопрессин ва окситосин ишлаб чиқаришни кескин оширганидан далолат беради. 3-суткага келиб, вазият ўзгаради. Ниссл моддасининг эриб кетиши, оксил синтези бузилганини англатади. Нейронлар ичига сув тўпланиши ва уларнинг shishishi.Ауғим нейронларнинг ўлими (апоптоз ва некроз).

Оқ каламушларнинг 7-суткасида нейросекретор хужайраларда гранулалар камайиши кузатилади. Бу функционал етишмовчилик босқичи бўлиб, гипоталамус гипофизга керакли стимуляторларни юбора olmadi.Gipofizning олдинги бўлаги гипоталамусдан келувчи рилизинг-гормонларга бевосита

боғлик. Клиник ўлимдан кейинги даврда қуйидагилар аниқланди. Gipofizing портал кон томирларида кон тўхтаб қолиш ва микротромблар ҳосил бўлиши. Бу аденогипофиз хужайраларининг ишемиясини янада чуқурлаштиради. Vazofil ва атсидофил хужайралар динамикаси 1-3 суткаларда АСТГ ишлаб чиқарувчи базофил хужайралар сони ортади.

7-14 суткаларда хужайраларнинг вакуоллашиши ва ядроларнинг кичрайиб, зичлашиши кузатилади. Нейрогипофиз ҳолати гипоталамусдан келган гормонлар захираси кескин камайди, бу эса пост-реанимацион кўп сийдик ажралишига сабаб бўлади.

Клиник ўлимдан кейинги реабилитация даврида ГТТдаги ўзгаришлар қонда қуйидаги гормонал силжишларни келтириб чиқарди. Кортизол ва АСТГнинг миқдори дастлабки соатларда кескин кўтарилди. 3-суткадан бошлаб эса буйрак усти бези етишмовчилиги белгилари пайдо бўлиб, уларнинг миқдори пасаяди. Тиреотроп гормон (ТТГ) қалқонсимон без фаолиятининг пасайиши кузатилади, бу метаболизмнинг секинлашишига олиб келади.

Жинсий гормонлар тестостерон миқдори оқ каламушнинг 14-кунигача пастлигича қолади, бу репродуктив тизимнинг чуқур тормозланишини кўрсатади.

1-расм. 5 дақиқалик клиник ўлим моделида гипоталамо-гипофизар тизимдаги морфофункционал ўзгаришлар

Мияда глутаматли эксойтокцикликни ишга туширади. Гипоталамус нейронлари бу жараёнга жуда сезгир.

Лаборатория таҳлиллардан кўриниб турибдики, 7-суткадаги кортизол ва АСТГнинг кескин пасайиши (1-жадвал) бу шунчаки пасайиш эмас, балки гипоталамо-гипофизар тизимнинг чарчаши натижасидир.

Клиник ўлимдан кейинги 3-суткада нейронлар майдони камайиши ($160.2 \mu\text{m}^2$) хужайра ичидаги оксил синтези деярли тўхтагани кузатилади. Бунда реанимация қилинган субъектларда гомеостазнинг бузилиши энг юқори нуктага етади. 14-суткага келиб кўрсаткичлар нормага яқинлашиши, чидамли нейронлар ҳисобига содир бўлади, аммо умумий нейронлар сони назорат гуруҳига нисбатан 15-20% га камайди. Экспериментал клиник ўлим ГТТ учун критик нукта ҳисобланади. Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, реанимациядан кейинги тикланиш жараёни бир хил эмас. Деструктив ўзгаришларнинг юқорига кўтарилиши, сурункали нейроэндокрин етишмовчилигига олиб келади. Морфометрик кўрсаткичларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, ҳатто 14-суткада ҳам назорат гуруҳидаги кўрсаткичларга тўлиқ қайтиш кузатилмади. Бу эса клиник ўлимни бошдан кечирган беморларда узок муддатли гормонал коррекция зарурлигини илмий асослайди.

Хулоса. Экспериментал клиник ўлим гипоталамуснинг супраоптик ва паравентрикуляр ядроларида чуқур дистрофик ва некротик ўзгаришларни келтириб чиқарди. Реанимациядан кейинги даврнинг 3-7 суткалари нейроэндокрин тизим учун энг оғир давр ҳисобланиб, бу вақтда хужайраларнинг функционал туپик ҳолати кузатилди. ГТТдаги морфофункционал ўзгаришлар реанимациядан кейинги касалликнинг патогенезида ўзгариш кузатилади ва барча ички аъзолар дисфункциясига шароит яратади. Олинган натижалар реанимация амалиётида нейропротекторлар ва гормонал гомеостазни

сақловчи дори воситаларини қўллаш муддатларини белгилашда муҳим аҳамиятга эга клиник ўлим ГТДа икки фазали ўзгаришни, гиперфункция ва давомли гипофункция келтириб чиқаради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Агроскин Л.С., Папаян Г.В. Цитофотометрия // Издательство «Наука» Ленинград, 1977.- 295 с.
2. Волков А. В., Аврущенко М. Ш., Горенкова Н. А., Щербакова Л. Н., Заржецкий Ю. В. Половые различия отсроченных постреанимационных изменений головного мозга (экспериментальное исследование). Общая реаниматология. 2010; 3 (5—6) .-С. 97—102.
3. Волков А.В., Мороз В.В., Ежова К.Н., Заржецкий Ю.В. Роль половых стероидов в восстановительном периоде после клинической смерти (экспериментальное исследование). Общая реаниматология. 2010;4(1):-С.1-18
4. Горизонтов П.Д. Стресс и система крови / П. Д. Горизонтов, О.И. Белоусова, М.И. Федотова. - М.: Медицина, АМН СССР, 1983. -240 с.
5. Карабаев А.Г. Изменения в гипоталамо-гипофизарной системе в постреанимационном периоде. Диссертация д.м.н. Тошкент. 2022.231 с.
6. Корниенко А. Н., Добрушина О. Р., Зинина Е. П. Профилактика кардиальных осложнений внесердечных операций. Общая реаниматология. 2011; 7 (5): 57—66.
7. Корпачев В.Г., Лосенков С.П., Тель А.З. Моделирование клинической смерти и постреанимационной болезни у крыс // Пат физиология,1982.№3.-С..78-80
8. Кулиев О.А. Патогенез нарушения репродуктивной системе в постреанимационном периоде. Диссертация д.м.н. Тошкент. 2022.188 с.
9. Поленов А.Л. Гипоталамическая нейросекреция // изд. "Наука" 1971.- 89с.
10. Поленов А.Л. Общие принципы гипоталамической нейроэндокринной регуляции в защитно-приспособительных реакциях // В кн. Эндокринная система организма и токсические факторы внешней среды, Л.,1980.-С.272-285.
11. Селье. Г.Об общем адаптационном синдроме. Москва 1960,-239с.
12. Сороко С.И. Индивидуальные стратегии адаптации человека в экстремальных условиях // Физиология человека. 2012. Т. 38, № 6.-С. 78-86.
13. Табакьян Е. А., Партигулов С. А., Саушкина Т. Н., Лепилин М. Г., Тчурин Р. С. Гемофильтрация и гемодиализ в профилактике и лечении острой почечной недостаточности после операций на сердце с искусственным кровообращением. Общая реаниматология. 2012; 8(1): 36—40.
14. Якимов И. А, Логинова Е. С. Анализ изменений уровня гормонов щитовидной железы при некоторых видах смерти//Журн: Альманах современной науки и образования, 2017. № 6 .- С.91-92
15. Karabaev A.G. Relationship between the reactivity of the autonomic nervous system and the morphofunctional activity of basophilic cells of the adenohypophysis in the post-resuscitation period. // Science and World International scientific journal 2020; 3 (79),55-62.
16. Karabayev A. G., R. I. Isroilov. Morphofunctional Changes in Basophilic Cells of the denohypophysis during Post-resuscitation Disease // Journal of Advances in Medicine and Medical Research 2020;32 (8),130-135.
17. Lim C., Alexander M. P., LaFleche G., Schnyer D. M., Verfaellie M. The neurological and cognitive sequelae of cardiac arrest. Neurology. 2004;63 (10): 1774—1778.
18. Schneider A., Bottiger B. W., Popp E. Cerebral resuscitation after cardiocirculatory arrest. Anesth. Analg. 2009; 108 (3): 971—979.
19. Van Alem A. P., de Vos R., Schmand B., Koster R. W. Cognitive impairment in survivors of out-of-hospital cardiac arrest. Am. Heart J. 2004;148 (3): 416—421.
20. Wu D., Gore A.C. Changes in Androgen Receptor, Estrogen Receptor alpha, and Sexual Behavior with Aging and Testosterone in Male Rats. Horm. Behav. 2010; 58(2).-P.306-16.
- 21.

Иктибос учун: Бобокандова М.Ф., Абдуллаев А. Экспериментал клиник ўлимдан кейинги реабилитация даврида гипоталамо ва гипофизар нейро эндокрин тизимнинг таркиби ва функционал ўзгаришлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 240–243. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20078977>